

Desarrollo de competencias del orientador a través de la tutoría entre pares.

Andrey Marlene Brito Suárez[✉]

Marcela Durán Rosado^{✉✉}

Sandra Paola Sunza Chan^{✉✉✉}

RESUMEN

La formación de orientadores ha cobrado gran importancia debido a los retos que se enfrentan en los diversos contextos educativos a raíz de los procesos de transformación de la sociedad. Así, el perfil del profesional de la orientación, demanda una amplia gama de competencias vinculadas con sus funciones dentro de las áreas de intervención de prevención y desarrollo, procesos de enseñanza aprendizaje, desarrollo de la carrera, así como atención a la diversidad. Esto implica grandes retos para los programas de formación inicial de orientadores, debido a que se plantean interrogantes con respecto a cuáles son los modelos más pertinentes, las estrategias más efectivas y las acciones concretas que más favorecen las competencias propias de este perfil profesional.

Puede señalarse que la tutoría entre pares puede ser una estrategia que beneficie a los estudiantes que desempeñan las funciones tutoriales, constituyéndose en una oportunidad para la aplicación de saberes teóricos, para la práctica de habilidades específicas y para el desarrollo de actitudes. El presente trabajo se centra en conocer las competencias para la orientación que fueron desarrolladas por estudiantes de una licenciatura en educación a partir de su participación en un programa de tutoría entre pares. Los resultados indican que los tutores pares perciben haber desarrollado competencias propias del perfil del orientador educativo en todas las dimensiones analizadas en el presente estudio y que este programa les proporciona oportunidades de práctica y de acercamiento al mundo laboral adicionales a las que integran el plan de estudios de la licenciatura que cursan.

PALABRAS CLAVE

Perfil del Orientador Educativo. Competencias. Tutoría entre Pares. Formación Universitaria.

ABSTRACT

The training of educational counselors has now become very important due to the challenges they face in the various educational contexts as a result of the processes of transformation

of society. In this way, the profile of the guidance professional demands a wide range of competencies for the exercise of their functions within the intervention areas involved in prevention and development, teaching learning processes, career development, as well as The attention to diversity. The above statements imply great challenges for the initial training programs of educational counselors, because questions are raised as to which are the most relevant models, the most effective strategies and the concrete actions that will most favor the competences of this professional profile.

In this respect, it can be pointed out that peer tutoring can be a strategy that benefits students who perform the tutorial functions, being an opportunity for the application of theoretical knowledge, for the practice of specific skills and for the development of attitudes. The present work focuses on knowing the competencies for orientation that were developed by students of a degree in education from their participation in a peer tutoring program.

The results indicate that the peer tutors perceive to have developed competences of the profile of the educational supervisor in all the dimensions analyzed in the present study, from the design, implementation and evaluation of tutoring

[✉]Bachiller, Licenciada en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), tutora par del Programa de Tutoría entre Pares del Centro de Orientación de la Facultad de Educación. Correo electrónico: andrey.brito.180694@hotmail.com.

^{✉✉}Maestra en Psicología Aplicada en el Área Clínica para Adultos, Maestra en Consejería y Educación de la Sexualidad, Profesora de Carrera de la Universidad Autónoma de Yucatán, Coordinadora del Centro de Orientación de la Facultad de Educación. Correo electrónico: mduran@correo.uady.mx.

^{✉✉✉}Maestra en Orientación y Consejo Educativos, Profesora de Carrera de la Universidad Autónoma de Yucatán, orientadora y responsable del Programa de Tutoría de la Facultad de Educación. Correo electrónico: ssunza@correo.uady.mx.

sessions between peers, which were developed in a context of additional application to the curricular spaces offered in the educational program of the degree in education that they study.

KEYWORDS

Profile of the Educational Supervisor. Competences. Peer Tutoring. University Education.

INTRODUCCIÓN

La incorporación del enfoque por competencias a diversos contextos ha permeado el ámbito de la educación superior en la actualidad, reconfigurando la manera en que se concibe al profesional competente, la literatura coincide en describirlo como aquel que puede regular el modo en que construye sus conocimientos y habilidades, utilizándolos de forma pertinente para intervenir en la resolución de los retos y problemáticas propios del contexto en el que desempeña sus funciones; esto sin dejar de lado la práctica ética y las actitudes esperadas de un profesional.

De acuerdo con Vélaz (2008), de este enfoque se derivan dos conclusiones importantes, por un lado, resalta el hecho de que para ser competente profesionalmente no se requiere únicamente de conocimientos y técnicas especializadas. Por otro lado, es necesario señalar que el enfoque por competencias combina la “lógica profesional” con la “lógica disciplinar” en los sistemas de formación y de acreditación, lo cual comporta oportunidades hasta ahora descuidadas; esto plantea muy serias interrogantes a los programas que tienen como una de sus finalidades la formación inicial de profesionales de la educación que consideran entre sus áreas disciplinares la orientación educativa.

De acuerdo con Rojo (2007), dichas cuestiones se mantienen sin respuesta hasta el momento, sin embargo, a partir de la creación de la tutoría entre pares se han explorado nuevas formas de incurrir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de futuros profesionales de la orientación. Debido a esto se considera necesario conocer el modo en el que los programas de tutoría entre pares pueden contribuir a la formación inicial de orientadores especializados al constituirse en un escenario que les provee de oportunidades de práctica en los procesos de acompañamiento académico, social y personal de estudiantes con diversas necesidades, abriendo la posibilidad de fortalecer sus competencias a través de un aprendizaje significativo y vivencial.

El propósito de este estudio es explorar aquellas competencias profesionales en el área de la orientación educativa que ha desarrollado el alumnado de la Licenciatura en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) a partir de su reclutamiento, formación, capacitación y desarrollo como tutores pares. El

objetivo general de esta investigación fue identificar las competencias para el ejercicio de la orientación educativa que han desarrollado los estudiantes a través de su experiencia como facilitadores en el Programa de Tutoría entre Pares de la Facultad de Educación de la UADY. Los objetivos específicos se centran en:

1. Identificar las competencias propias del perfil profesional del orientador educativo que han desarrollado los tutores pares a partir de su experiencia colaborando en este programa.
2. Analizar el impacto del Programa de Tutoría entre Pares en la formación del alumnado de la Facultad de Educación de la UADY que colabora en el mismo.

LAS COMPETENCIAS DEL ORIENTADOR EDUCATIVO

La definición de perfiles que ha adoptado el enfoque de competencias en la educación superior surge como respuesta al cambio social y tecnológico, a la concatenación de saberes no sólo pragmáticos y orientados a la producción, sino también de aquellos que incorporan globalmente una concepción del saber, del saber hacer y del saber convivir. La principal diferencia que se encuentra con respecto al modelo tradicional es la valoración del contenido vinculado con el conocimiento que la sociedad considera pertinente (Vargas, 2008).

Entre los principales retos de la educación superior se encuentra la formación de profesionales con altas capacidades para incorporarse y desarrollarse en el ámbito laboral de su elección. Los planteamientos actuales han considerado que esto sólo es posible si en su formación existe una armonía entre la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la práctica de valores orientados a su perfil profesional (Vázquez, 2001). Siguiendo estas ideas, Pavié (2011), señala que una competencia puede definirse como aquella capacidad de movilizar diferentes conocimientos y recursos con el fin de enfrentar una situación problemática individual o social de manera profesional. Por otro lado, Zapata (2005), asegura que no es posible enfocarse únicamente en una definición de competencia, ya que esto puede resultar sesgado debido a que existen diferentes y múltiples disciplinas en las que se maneja este término, además el contexto cultural también influye en su definición. Pero, sí es posible visualizar y tener una perspectiva sobre las competencias, ya que estas se resumen a la integración de saberes: saber-ser, saber-hacer, saber-aprender, entre otros.

La formación de profesionales basada en competencias tiene el fin de preparar al estudiantado para que sean personas que logren manejar estratégicamente diversas circunstancias laborales utilizando diferentes habilidades y destrezas para actuar potencialmente de forma profesional en su área laboral. Esta formación se basa en la adquisición de experiencias

contextuales del sujeto: sociales, afectivas, cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, que permitan asegurar el adecuado ejercicio de su rol profesional (Vázquez, 2001).

Partiendo de las ideas anteriormente propuestas puede decirse que las competencias en el campo de la orientación educativa son aquellos recursos personales que el orientador moviliza al enfrentarse a las diversas situaciones problemáticas que, de manera cotidiana, se originan en el desarrollo de sus funciones. Ante esto, el perfil del orientador debe estar encaminado a saber cuándo y cómo poner en marcha las competencias ligadas a su labor, dichas competencias se centran en el dominio observable de conocimientos, habilidades generales y especializadas, así como las actitudes que identifican a un profesional como orientador (Vicario, 2009).

De modo más específico, es posible aseverar que existen diversas aproximaciones al perfil de competencias del orientador. A nivel internacional resaltan las iniciativas de la AIOEP (2003), así como los proyectos derivados de ella, por ejemplo, Repetto, Ferrer, Manzano y Malik (2002), Gamboa et al. (2010) y Cabrera (2006). Asimismo, vale la pena resaltar los trabajos de la Asociación Castellano Leonesa de Psicología y Pedagogía en España y de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación (AMPO). En el caso del presente trabajo se tiene como base el modelo planteado por González y Martín (2012), quienes engloban las competencias en cinco categorías, las cuales se describirán a continuación.

Primeramente, se encuentra el área de las competencias emocionales. Ésta hace referencia a la capacidad para manejar adecuadamente y de forma eficaz las emociones ante determinadas situaciones y contextos; engloba las competencias de autocontrol, empatía, tolerancia a la frustración y fomento de la inteligencia emocional. Seguidamente están las competencias relacionales, las cuales abarcan la capacidad para interactuar con otras personas del entorno, principalmente del laboral; aquí se ubican la de orientación al usuario, el establecimiento de relaciones, la cordialidad y la influencia.

El área de las competencias para la gestión de tareas también forma parte del perfil del orientador y comprende la capacidad para diseñar y llevar a cabo las tareas vinculadas con esta labor; integra la planificación y organización, análisis, preocupación por orden y calidad, flexibilidad, iniciativa, toma de decisiones, orientación hacia resultados e innovación. La siguiente categoría hace referencia a las competencias de aprender a aprender, es decir, la capacidad para emprender y organizar un aprendizaje individual o grupal. El aprendizaje debe resultar del uso de los recursos necesarios para identificar y analizar nuevos conocimientos, y si éste es de forma grupal, debe incluir a todo el equipo de trabajo. Las competencias que constituyen a esta área son la de búsqueda de información, trabajo en equipo y actualización.

Por último, se encuentra el área de competencias digitales, que hace referencia a la capacidad para usar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Las competencias presentes en esta área son la de elaboración de documentos y su comunicación, familiaridad con equipos informáticos, uso de herramientas de la web 2.0 y manejo y uso de internet y redes sociales.

LA TUTORÍA ENTRE PARES Y SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN DEL ORIENTADOR EDUCATIVO

La tutoría entre pares surge de la necesidad de desarrollar un proceso de acompañamiento flexible y complementario a la tutoría individual llevada a cabo por el profesorado, a fin de apoyar a un estudiante a lo largo de su trayecto académico. Este tipo de intervención está basado en el establecimiento de una relación de confianza en la que los estudiantes de ciclo inicial se benefician de la experiencia y los aprendizajes de estudiantes de semestres avanzados. Los motivos que impulsaron a la creación de este tipo de programas son la exigencia para poner en marcha una estrategia pedagógica que proporcione a los orientados un clima de confianza basado en su propio lenguaje, la preocupación por la formación y permanencia del alumnado universitario y la búsqueda del logro de la calidad de la oferta educativa (Panzetta, 2015).

De acuerdo a Meraz (2015), la tutoría entre pares es una estrategia organizativa que ayuda a la adaptación y regulación del desempeño de las nuevas generaciones de alumnos por medio de integrantes de antiguas generaciones. Esta estrategia se basa prácticamente en seleccionar a estudiantes que actúen como tutores que acompañan y brindan orientación a otros estudiantes. Por lo tanto, se puede definir al tutor par como el alumno que posee las habilidades, las capacidades y la experiencia necesaria para asesorar y ayudar estudiantes noveles con el propósito de facilitar su proceso de transición y adaptación a la vida universitaria, por medio de una orientación que satisfaga las necesidades que presente el alumno beneficiario del proceso de tutoría. Además, todo estudiante que se convierte en tutor par goza de la posibilidad de adquirir una formación específica en el campo de la orientación, que se convierte en una experiencia pre-profesionalizadora (Pérez y Alfonso, 2005).

Para finalizar, es indispensable señalar que diversos estudios (Restrepo et al., 2016; Botello y Parada, 2013; Gisbert y Coll, 2015; Soane *et al.*, 2016; Saccone y Pacífico, 2016) resaltan el impacto potencial de los programas de tutoría entre pares en la formación de competencias para los estudiantes que participen como facilitadores. Por lo cual, la importancia de estudios como el que concierne al presente trabajo es de especial interés para contribuir a las interrogantes existentes en relación con el desarrollo de competencias en programas de formación inicial

de licenciados en educación, en el área de la orientación educativa.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La presente investigación corresponde a un diseño mixto, debido a que se recolectaron y analizaron datos tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, asimismo el abordaje de los resultados es estadístico-descriptivo. La muestra fue conformada por alumnado de la Licenciatura en Educación de la Facultad de Educación de la UADY, con edades entre 21 y 24 años; el muestreo fue por conveniencia, siendo el criterio de selección el contar con, por lo menos, un año de experiencia como facilitador en el programa de tutoría entre pares. Se identificó a 8 estudiantes que cumplieron con el criterio y fueron invitados a participar en el estudio.

El instrumento que se empleó para recopilar los datos de la investigación se creó con base en las competencias planteadas en los trabajos de González y Martín (2012) y de Cabrera (2010); se le denominó "Cuestionario de competencias para la orientación" y constó de 33 ítems, a los cuales se responde a partir de una escala tipo Likert; los reactivos incluyen competencias propias del perfil del orientador educativo, las cuales se agrupan en cinco dimensiones: emocional, relacional, gestión de tareas, aprender a aprender y digital. Este instrumento fue validado a partir del arbitraje de orientadores e investigadores expertos.

Posterior a la recolección de datos, se trabajó con una base de datos en el Statistical Package for the Social Science (SPSS), v.18; a partir del análisis de frecuencias y porcentajes se procesaron los datos, analizando los resultados que se presentan en breve.

A continuación, se presentan los resultados de la investigación agrupados de acuerdo con las dimensiones de análisis.

a. Dimensión emocional

En la gráfica 1 se presenta la distribución de porcentajes de las respuestas dadas por los tutores pares al cuestionados sobre diferentes aspectos relacionados con las competencias emocionales propias de los orientadores educativos, a fin de valorarlas e indicar en qué medida su experiencia como tutor par contribuyó al desarrollo de las mismas.

Gráfica 1. Área de competencias emocionales

En la gráfica 1 se observa que el 97% de los participantes refieren estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la contribución de su acción como tutores pares al desarrollo de las competencias del área emocional enfocadas en la escucha activa, la empatía, la tolerancia a la frustración, el desarrollo de actividades de apoyo emocional a otros y la capacidad de apoyo a otros de acuerdo con sus necesidades. De acuerdo con esto, es posible afirmar que la mayoría de los tutores pares, a partir de su participación en el Programa de Tutoría entre Pares, es capaz de controlar las emociones para evitar reacciones negativas ante un problema personal o situacional; escuchar con paciencia las ideas, pensamientos, consideraciones, sentimientos y preocupaciones de otras personas; actuar con empatía ante las preocupaciones de otras personas; comprender los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de otras personas, aunque no lo expresen verbalmente; evitar bloqueo y frustración ante situaciones de fracaso; desarrollar actividades en pro del apoyo emocional de las personas, ya sea de manera individual o de forma grupal; e inclinarse por ayudar a otras personas para que logren satisfacer sus necesidades (González y Martín, 2012).

b. Dimensión relacional

Gráfica 2. Análisis del área de competencias relacionales

ICEUABJO 2017

En la gráfica 2 se observa que el 100% de estudiantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el impacto de su participación en el programa de tutoría entre pares para el desarrollo de todas las competencias de esta dimensión. Esto es aún más marcado en dos competencias: a) proporcionar la información adecuada, orientación y consejo profesional a las personas atendidas para facilitar el tránsito de alguna problemática y b) ofrecer confianza, afabilidad y un clima positivo a las personas que solicitan apoyo.

Los resultados que demuestra la gráfica 2 permiten afirmar que todos los tutores pares desarrollaron las competencias de la dimensión relacional al punto de ser capaces inclinarse por ayudar a otras personas para que logren satisfacer sus necesidades; adaptar la forma de comunicación de acuerdo a las características de diferentes personas, desde aspectos relacionados con la edad hasta diferencias culturales; evitar realizar críticas a las personas que buscan apoyo; verse a sí mismos como personas capaces de manejar técnicas de motivación para influir sobre las personas con el fin de que afronten positivamente determinados cambios; realizar un diagnóstico de las sesiones de orientación a partir de un análisis las características y necesidades del tutorado o grupo; persuadir a las personas para que reflexionen acerca de sí mismos y de sus acciones para que tomen decisiones y resuelvan dificultades; saber proporcionar la información adecuada, orientación y consejo profesional a las personas atendidas para facilitar el tránsito de alguna problemática; actuar con gran tolerancia y comprensión ante las situaciones de fracaso; y ofrecer confianza, afabilidad y un clima positivo a las personas que buscan apoyo (González y Martín, 2012).

c. Dimensión de gestión de tareas

En la gráfica 3 se presenta la distribución de porcentajes de las respuestas dadas por los tutores pares al ser cuestionados sobre diferentes aspectos relacionados con las competencias de gestión de tareas propias de los orientadores educativos, a fin de valorarlas e indicar en qué medida su experiencia como tutor par contribuyó al desarrollo de las mismas.

Gráfica 3. Área de competencias para la gestión de tareas

En la gráfica 3 se observa que, en todas las competencias propias de esta dimensión, el 100% de los participantes estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de su desarrollo se vio favorecido por su experiencia como facilitadores en el programa de tutoría entre pares. Los resultados fueron similares en lo referente a las competencias para aprender a aprender, como puede observarse en la gráfica 4.

Gracias a los resultados expuestos en la gráfica anterior se puede asegurar que todo el alumnado que fungió como tutor par del Programa de Tutorías entre Pares desarrolló competencias para ser capaz de organizar y coordinar diferentes tareas o planes de trabajo; conocer técnicas para recolectar datos y toda la información necesaria acerca del tutorado, identificando y discriminando aquello que sea prioridad o importante; optimizar la cantidad y tipo de recursos que se poseen, con el fin de lograr calidad en las sesiones de tutoría; adaptarse para trabajar de manera óptima y eficaz con diferentes tipos de personas, diferentes situaciones y diferentes ambientes; actuar de modo expedito ante la identificación de un obstáculo para darle solución, con el objetivo de evitar un futuro conflicto; realizar un plan de acción asumiendo los riesgos necesarios con tal de lograr objetivos planteados; orientarse a alcanzar los resultados que se esperan en cada sesión a través de una adecuada gestión de recursos; buscar innovar los recursos, sesiones, ideas o actividades cuando se trata de orien-

tar a una persona; diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar una sesión de tutoría para atender las necesidades de un tutorado o grupo de tutorados; y asesorar a las personas reuniendo, organizando, actualizando y proporcionando la información adecuada con respecto a procesos de orientación (González y Martín, 2012).

d. Dimensión de aprender a aprender

En la gráfica 4 se presenta la distribución de porcentajes de las respuestas dadas por los tutores pares al ser cuestionados sobre diferentes aspectos relacionados con las para aprender a aprender, propias de los orientadores educativos, a fin de valorarlas e indicar en qué medida su experiencia como tutor par contribuyó al desarrollo de las mismas.

Gráfica 4. Área de competencias para aprender a aprender

De acuerdo a los resultados anteriores se puede observar que el 100% de los tutores pares, es decir, todos los participantes del Programa de Tutorías entre Pares están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de su desarrollo se vio favorecido por su experiencia como facilitadores en el programa de tutoría entre pares. A partir de esta experiencia, ellos son capaces de buscar los medios para investigar e informarse con el fin de lograr una formación significativamente como orientador; renovar los aprendizajes para evitar caer en la ambigüedad al momento de diseñar e impartir sesiones; y determinar la efectividad de las sesiones de tutoría (González y Martín, 2012).

e. Dimensión digital

Por último, en la gráfica 5 se presenta la distribución de porcentajes de las respuestas dadas por los tutores pares al ser cuestionados sobre diferentes aspectos relacionados con las competencias digitales propias de los orientadores educativos, a fin de valorarlas e indicar en qué medida su experiencia como tutor par contribuyó al desarrollo de las mismas.

Gráfica 5. Área de competencias digitales

CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación han permitido conocer cuáles son las competencias del perfil del orientador educativo que el programa de tutoría entre pares de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán permitió que desarrollaran los estudiantes que participaron como facilitadores. Además, posibilita conocer a qué dimensiones corresponden, a fin de determinar las fortalezas y posibles áreas de mejora de este programa.

Con respecto al primer objetivo, se concluye que el programa en cuestión contribuyó al desarrollo de competencias propias del orientador en todas las dimensiones analizadas, especialmente en las competencias relacionales, para la gestión de tareas y para aprender a aprender. Se identifican algunas áreas que es posible reforzar en las competencias emocionales y las de índole digital. Con respecto al segundo objetivo es posible señalar que el impacto del Programa de Tutoría entre Pares en la formación del alumnado de la Facultad de Educación de la UADY que colabora en el mismo es alto, debido a que provee de experiencias y escenarios de aplicación que van más allá de los que se ofrecen en directa vinculación con el plan de estudios de la Licenciatura en Educación.

Se puede concluir que el Programa de Tutoría entre Pares resulta un medio eficaz para la formación de orientadores del ámbito educativo. Este permite que el alumnado adquiera y desarrolle competencias básicas para la orientación y tutoría, identificándose como un agente de apoyo para la educación universitaria. La capacitación como tutores, la práctica de la tutoría y el acercamiento a la labor orientadora proporcionan herramientas necesarias para que el estudiantado goce de una preparación integral para su vida profesional. ✎

FUENTES DE CONSULTA

- Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional (2003). *Competencias internacionales para los orientadores educativos y profesionales*, Berna: AIOEP. Disponible en: <http://iaevg.net/iaevg.org/IAEVG/nav276b.html?lang=4&menu=1&submenu=5> consultado el 16 de octubre de 2007.
- Botello, I. C., y Parada, S. E. (2013). "Tutorías entre pares: una oportunidad de formación para futuros profesores de matemáticas" en *Revista Científica*. Disponible en: <file:///C:/Users/andre/Downloads/5968-27246-1-PB.pdf> consultado el 24 de mayo de 2017.
- Cabrera, G. (2010). "Competencias profesionales de los orientadores educativos mexicanos" en *REOP-Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, Vol. 2, No. 21. Disponible en: <http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/11540> consultado el 22 de mayo de 2017.
- Gamboa, A., Cerdas, V., Fallas, M., Ortega, J. y Vargas, J. (2010). "Las competencias en la Orientación del Siglo XXI: un acercamiento a la realidad costarricense" en *Revista Electrónica Educare*, Vol. 1, No. 14. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194115606014>
- Gisbert, D. D., y Coll, M. F. (2015). "Prácticas de tutoría entre iguales en universidades del Estado español y de Iberoamérica" en *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, Vol. 1, No. 13. Disponible en: <file:///C:/Users/andre/Downloads/Dialnet-PracticasDeTutoriaEntreIgualesEnUniversidadesDelEs-5122228.pdf> consultado el 24 de mayo de 2017.
- González Mayoral, R. M., y Martín Biezma, C. (2012). *Competencias clave del orientador*, S/F. Disponible en: <http://www.educaweb.com/noticia/2012/06/11/competencias-clave-orientador-5569/> consultado el 21 de mayo de 2017.
- Meraz, M. J. (2015). "Modelo para la implementación de la tutoría entre pares" en *Atenas*, Vol. 3, No. 31. Disponible en: <file:///C:/Users/andre/Downloads/MODELO%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20LA%20TUTOR%C3%8DA%20ENTRE%20PARES.pdf> consultado el 23 de mayo de 2017.
- Panzetta, F. (2015). *Tutorías entre pares*, S/F. Disponible en: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/7835/1/Panzetta%2c%20Fiorella.pdf> consultado el 23 de mayo de 2017.
- Pavié, A. (2011). "Formación docente: hacia una definición del concepto de competencia profesional docente" en *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, Vol. 1, No. 14, consultado el 20 de mayo de 2017.
- Pérez, P. R., y Alfonso, M. C. (2005). "La tutoría entre iguales y la orientación universitaria: una experiencia de formación académica y profesional" en *Educación*, No. 36. Disponible en: <file:///C:/Users/andre/Downloads/48984-50077-1-PB.pdf> consultado el 23 de mayo de 2017.
- Repetto, E.; Ferrer, P.; Manzano, N.; Malik, B. et. al. (2002). *Qualification standards for Educational Guidance and Career Services Providers. Workshop presented at the World Congress of the International Association for Educational and Vocational Guidance, Warsaw*: University of Warwick.
- Restrepo et al, A. I. (2006). "Tutores Pares en la Facultad de Medicina" en *Revista Ciencias de la Salud*. Disponible en: <file:///C:/Users/andre/Downloads/545-1904-1-PB.pdf> consultado el 24 de mayo de 2017.
- Rojó, V. Á. (2007). "Formación basada en competencias para los profesionales de la orientación" en *Educación XXI*, No. 10. Disponible en: <file:///C:/Users/A09000799/Downloads/295-925-1-PB.pdf> consultado el 09 de mayo de 2017.
- Saccone, J., y Pacífico, A. (2016). *Programa de tutorías entre pares en la Universidad Nacional del Litoral: estrategia para reducir el abandono en el ingreso*, s/f.
- Soane et al, M. H. (2016). *Tutoría entre pares: primera experiencia de curso curricular opcional de la Udelar*, s/f. Disponible en: <file:///C:/Users/andre/Downloads/939-1708-1-sm.pdf> consultado el 24 de mayo de 2017.
- Vázquez, Y. A. (2001). "Educación basada en competencias" en *Educación: revista de educación/nueva época*, No. 16. Disponible en: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Argudin-Educacion_basada_en_competencias.pdf consultado el 20 de mayo de 2017.
- Vicario, V. P. (2009). "Competencias del orientador escolar" en *Papeles Salmantinos de Educación*, No. 12. Disponible en: <file:///C:/Users/andre/Downloads/0000029470.pdf> consultado el 20 de mayo de 2017.
- Zapata, W. A. (2005). "Formación por competencias en educación superior. Una aproximación conceptual a propósito del caso colombiano" en *Revista iberoamericana de educación*, Vol. 9, No. 36. Disponible en: http://cursos.leon.uia.mx:8081/rid=1158334411341_958429908_2683/1036Salas.pdf consultado el 20 de mayo de 2017.